

PRILOGA 1

P1.1 Anketni vprašalnik za učence od 5. do 8. razreda OŠ

Pozdravljena osnovnošolka, pozdravljen osnovnošolec!

Pred teboj je vprašalnik, s katerim želimo raziskati dejavnike, ki vplivajo na tvoje poklicno odločanje. Odgovori so zaupni in jih ne bomo posredovali nikomur, ki bi te lahko prepoznal. V vprašalniku je uporabljena moška slovnična oblika, ki velja za oba spola. Tvoji odgovori nam veliko pomenijo, zato te prosimo, da se potrudiš in vprašalnik zavzeto izpolniš do konca.

Avtorji raziskave

I. Demografija:

1. Označi svoj spol:
a) moški b) ženski
2. Označi svoj razred:
a) 5. b) 6. c) 7. d) 8. e) 9.
3. Vpiši ime šole, ki jo obiskuješ: _____

II. Sanjski poklic:

1. Kateri je tvoj sanjski poklic? _____
2. Zapiši zakaj: _____
3. Zapiši, katere šole bi moral končati, da bi opravljal ta poklic: _____

III. Poklicne želje:

Za vsakega od navedenih poklicev na lestvici od 1 (sploh ga ne želim opravljati) do 7 (zelo ga želim opravljati) označi, kako močno ga želiš opravljati, ko boš enkrat odrasel. Če poklica ne poznaš, izberi možnost »poklica ne poznam«. Vsi zapisani poklici veljajo za oba spola. Označi le eno številko za VSAKEGA od spodaj navedenih poklicev.

	1	2	3	4	5	6	7
Poklica ne poznam.	Sploh ga ne želim opravljati.	Ne želim ga opravljati.	Raje ga ne bi opravljaj.	Nisem odločen.	Morda ga želim opravljati.	Želim ga opravljati.	Zelo ga želim opravljati.

Poklici, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo

a) Poklici v vojski ali policiji (npr. častnik, policist ...)

b) Tehnično-tehnološki poklici (npr. inženir strojništva, inženir gradbeništva, inženir elektrotehnike, inženir računalništva ...)

c) Poklici matematično-naravoslovnih smeri (npr. biolog, kemik, fizik, farmacevt ...)

d) Poklici družboslovno-humanističnih smeri (npr. arheolog, zgodovinar, geograf, prevajalec, psiholog ...)

e) Poklici v zdravstvu (npr. zdravnik, zobozdravnik ...)

f) Poklici v šolstvu (npr. učitelj, vzgojitelj ...)

g) Poklici v športu in kulturi (npr. glasbenik, igralec, pisatelj, športni trener ...)

h) Poklici v pravu (npr. pravnik, odvetnik, sodnik ...)

i) Uradnik, menedžer, ekonomist

j) Poklici v kmetijstvu (npr.:

agronom,
veterinar,
živinorejec ...)

Poklici, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo

- a) Tehnični poklici
(npr.: pleskar,
zidar, mehanik,
mehatronik,
orodjar,
elektroinstalater,
mizar ...)
- b) Poklici v
zdravstvu (npr.:
medicinska
sestra/zdravstveni
tehnik ...)
- c) Pisarniški poklici
(npr.
tajnica/tajnik ...)
- d) Poklici v
gostinstvu,
turizmu in trgovini
(npr.: natakar,
kuhar, frizer,
trgovec, voznik ...)
- e) Poklici v
kmetijstvu (npr.:
kmetovalec,
gozdar ...)
- Drugo:
-

Poklici, ki zahtevajo zaključeno osnovno šolo

- a) Preprosti
tehnični poklici
(npr.: upravljalec
strojev in naprav,
tehnični delavec
...)
- b) Preprosta dela
(npr. čistilec,
kuhinjski
pomočnik,
pometač ...)
- Drugo:
-

IV. Katero stopnjo izobrazbe nameravaš doseči?

Označi najvišjo stopnjo izobrazbe, ki jo nameravaš doseči:

- a) zaključena OŠ
- b) zaključena SŠ
- c) zaključena fakulteta ali druga višja/visoka šola
- d) drugo (napiši, kakšno izobrazbo nameravaš doseči): _____

V. Poklic staršev

1. Zapiši poklic očeta (očima/skrbnika): _____
2. Zapiši poklic mame (mačehe/skrbnice): _____

P1.2 Anketni vprašalnik za učence 9. razreda OŠ

Pozdravljena devetošolka, pozdravljen devetošolec!

Pred teboj je vprašalnik, s katerim želimo raziskati dejavnike, ki vplivajo na tvoje poklicno odločanje. Odgovori so zaupni in jih ne bomo posredovali nikomur, ki bi te lahko prepoznal. V vprašalniku je uporabljena moška slovnična oblika, ki velja za oba spola. Tvoji odgovori nam veliko pomenijo, zato te prosimo, da se potruдиš in vprašalnik zavzeto izpolniš do konca.

Avtorji raziskave

I. Demografija:

1. Vpiši ime šole, ki jo obiskuješ: _____
2. Označi svoj spol:
a) moški b) ženski
3. Učni uspeh
Označi svoj učni uspeh pri naslednjih predmetih v lanskem letu:
zadostno 2 dobro 3 prav dobro 4 odlično 5
a) matematika
b) slovenski jezik
c) prvi tuji jezik

4. Približno koliko knjig imate pri vas doma? (ne upoštevajte revij, časopisov in šolskih učbenikov)
a) nič ali zelo malo (0–10)
b) približno za eno knjižno polico (11–25)
c) približno za eno knjižno omaro (26–100)
d) približno za dve knjižni omari (101–200)
e) približno za tri ali več knjižnih omar (več kot 200 knjig).

II. Sanjski poklic in poklic, ki ga ne bi želeli opravljati:

1. Zapiši poklic, ki ga naj bolj želiš opravljati: _____
2. Kdo ali kaj te je navdušilo za navedeni poklic? _____
3. Katerega poklica ne bi nikoli v življenju opravljal? _____
4. Kaj te je odvrnilo od navedenega poklica? _____

III. Dejavniki vpliva na izbiro poklica

Naslednja vprašanja se nanašajo na poklic, ki ga želiš opravljati, oziroma na tvoje odločanje o poklicu, če se še nisi odločil. Na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 7 (povsem drži) označi, v kolikšni meri posamezni dejavnik vpliva na tvojo izbiro poklica:

	1	2	3	4	5	6	7
	Sploh ne drži	Zelo ne drži	Ne drži	Niti-niti	Drži	Zelo drži	Povsem drži
a) ... za katerega bom z lahkoto zmogel opraviti zahtevano izobraževanje.							
b) ... kjer me bo delo zanimalo.							
c) ... v katerem bom užival.							
d) ... ki nudi izzive.							
e) ... ki zahteva skupinsko delo.							
f) ... s katerim pomagam drugim.							
g) ... ki mi bo izpolnil življenjske ambicije.							
h) ... ki so mi ga drugi svetovali.							
i) ... ki je dobro plačan.							
j) ... ki omogoča dovolj kakovostnih zaposlitvenih možnosti.							
k) ... ki omogoča veliko potovanj.							
l) ... ki poteka v čistem okolju.							
m) ... ki se izvaja na prostem.							
n) ... ki omogoča zaposlitev v domačem kraju.							
o) ... ki je fizično naporen.							
p) ... ki je umsko zahteven.							
q) ... ki zahteva posebne talente.							
r) ... o katerem imajo ljudje, ki jih cenim, dobro mnenje.							
s) ... ki mi bo dvignil ugled.							
t) ...zaradi katerega bom postal slaven.							

- u) ... za katerega sem pripravljen trdo študirati.
 - v) ... do katerega bom prišel čim hitreje.
 - w) ... v katerem se bom moral stalno izpopolnjevati.
 - x) ...v katerem bom vodil druge zaposlene.
 - y) ... v katerem bom učil druge zaposlene
 - z) ...v katerem bom vlagal dodatno energijo v napredovanje.
-

IV. Odnos do tehniških poklicev

Še posebej nas zanima tvoj odnos do tehniških poklicev (npr. strojništvo, elektronika, gradbeništvo, arhitektura ipd.). Označi, kje na lestvici med dvema trditvama je tvoje mnenje.

Tehniški poklici:

	1	2	3	4	5	6	7	
a) ... so zelo nezanimivi								... so zelo zanimivi.
b) ... sploh ne nudijo izzivov.								... nudijo veliko izzivov.
c) ... so zelo ne spoštovani.								... so zelo spoštovani.
d) ... so zelo nepomembni.								... so zelo pomembni.
e) ... so samo za moške.								... so samo za ženske.
f) ... so zelo slabo plačani.								... so zelo dobro plačani.
g) ... sploh ne omogočajo možnosti zaposlitve.								... omogočajo zelo velike možnosti zaposlitve.
h) ... sploh ne zahtevajo stalnega izpopolnjevanja.								... zahtevajo zelo veliko stalnega izpopolnjevanja.
i) ... sploh niso fizično naporni.								... so fizično zelo naporni.
j) ... sploh niso umsko zahtevni.								... so umsko zelo zahtevni.
k) Izobraževanje za tehniški poklic je nezahtevno.								Izobraževanje za tehniški poklic je zelo zahtevno.
l) Ljudje, ki jih cenim, imajo slabo mnenje o tehniških poklicih.								Ljudje, ki jih cenim, imajo dobro mnenje o tehniških poklicih.
m) ... ne dvigne ugleda.								... dvigne ugled.

V. Namera o tehniških poklicih

Na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 7 (povsem drži) označi v kolikšni meri posamezna trditev velja zate:

	1	2	3	4	5	6	7
	Sploh ne drži	Zelo ne drži	Ne drži	Niti-niti	Drži	Zelo drži	Povsem drži
a) Zelo resno razmišljam o pridobitvi tehniškega poklica.							
b) Odločen sem, da bom pridobil tehniški poklic.							
c) Pripravljen sem narediti karkoli, da bi pridobil tehniški poklic.							
d) Moj življenjski cilj je opravljati tehniški poklic.							
e) Moj sanjski poklic je s področja tehnike.							

VI. Informacija o srednji šoli, na katero si oddal prijavo

Na katero srednjo šolo si oddal svojo prijavo?

- a) Splošna gimnazija
- b) Tehnična gimnazija
- c) Druge vrste gimnazija
- d) 4-letna srednja šola
- e) 2 ali 3-letna poklicna šola.

V kolikor si izbral gimnazijo: Gimnazijo sem izbral, ker...

- ... ne vem, kaj bi rad postal in tako pridobim nekaj let za odločitev.
- ... želim nadaljevati šolanje na fakulteti.
- ... zaradi staršev.
- ... je najbolj ugledna šola.
- Drugo:

VII. Izobrazba staršev

1. Zapiši poklic svoje mame/skrbnice: _____
2. Zapiši poklic svojega očeta/skrbnika: _____

VIII. Poklicne želje

Za naslednje poklice je zahtevana več kot zaključena srednja šola: (od 1 - Sploh ga ne želim opravljati do 7 - Zelo ga želim opravljati)

1	2	3	4	5	6	7
Sploh ga ne želim opravljati.	Ne želim ga opravljati.	Raje ga ne bi opravljali.	Nisem odločen.	Morda ga želim opravljati.	Želim ga opravljati.	Zelo ga želim opravljati.

Poklici, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo.

- a) Poklici v vojski ali policiji (npr. častnik, policist ...)
- b) Tehnično-tehnološki poklici (npr. inženir strojništva, inženir gradbeništva, inženir elektrotehnike, inženir računalništva ...)
- c) Poklici matematično-naravoslovnih smeri (npr. biolog, kemik, fizik, farmacevt ...)
- d) Poklici družboslovno-humanističnih smeri (npr. arheolog, zgodovinar, geograf, prevajalec, psiholog ...)
- e) Poklici v zdravstvu (npr. zdravnik, zobozdravnik ...)
- f) Poklici v šolstvu (npr. učitelj, vzgojitelj ...)
- g) Poklici v športu in kulturi (npr. glasbenik, igralec, pisatelj, športni trener ...)
- h) Poklici v pravu (npr. pravnik, odvetnik, sodnik ...)

i) Uradnik,
menedžer,
ekonomist
j) Poklici v
kmetijstvu (npr.:
agronom,
veterinar,
živinorejec ...)

Poklici, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo.

a) Tehnični poklici
(npr.: pleskar,
zidar, mehanik,
mehatronik,
orodjar,
elektroinstalater,
mizar ...)
b) Poklici v
zdravstvu (npr.:
medicinska
sestra/zdravstveni
tehniki,...)
c) Pisarniški poklici
(npr.
tajnica/tajnik ...)
d) Poklici v
gostinstvu,
turizmu in trgovini
(npr.: natakar,
kuhar, frizer,
trgovec, voznik ...)
e) Poklici v
kmetijstvu (npr.:
kmetovalec,
gozdar ...)
Drugo:

Poklici, ki zahtevajo zaključeno osnovno šolo.

a) Preprosti
tehnični poklici
(npr.: upravljalec
strojev in naprav,
tehnični delavec,
...)
b) Preprosta dela
(npr. čistilec,
kuhinjski
pomočnik,
pometač ...)
Drugo:
